

Sekolah Aman? Katanya: Sistem yang Lebih Suka Diam

Judul : Sekolah Aman? Katanya

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Raka (18) selalu percaya bahwa sekolah adalah benteng terakhir setelah rumah, tempat di mana logika mengalahkan kekacauan, dan keadilan masih bisa diharapkan. Di bangku kelas XII nya, hidup terasa sederhana, datang pagi, mengerjakan tugas, bercanda dengan teman, lalu pulang sebelum senja mengaburkan batas antara masa kecil dan tanggung jawab dewasa.

Ia tak pernah membayangkan bahwa di balik papan tulis yang bersih, di balik seragam rapi dan slogan “Sekolah Ramah Anak” yang terpampang di gerbang, bisa tersimpan luka yang tak terlihat.

Perubahan pada Mira datang perlahan, seperti retakan di kaca yang tak terlihat sampai tiba-tiba pecah.

Dulu, Mira adalah suara paling riuh di kelas, selalu mengangkat tangan, menertawakan lelucon receh Raka, bahkan berani menegur guru yang datang terlambat. Tapi sejak dua bulan terakhir, ia jadi bayangan. Matanya sembab, sering menunduk, dan mulai menolak ikut les tambahan, padahal dulu ia rela pulang jam sembilan malam demi olimpiade sains.

Guru BK memanggilnya. “Kamu kurang disiplin,” kata mereka. “Ini demi masa depanmu.”

Mira hanya mengangguk. Tapi Raka tahu, itu bukan soal disiplin. Itu soal ketakutan.

Suatu malam, setelah jam belajar daring selesai, Mira mengirim pesan suara. Suaranya bergetar, seperti kabel listrik yang nyaris putus.

“Dia... guru kita... dia bukan cuma ngajarin pelajaran.”

Raka menahan napas. Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari semua soal ujian nasional yang pernah ia kerjakan. Ia ingin marah. Ingin berteriak. Tapi yang keluar justru bisikan,

“Kenapa kamu nggak lapor?”

Mira tertawa getir, pahit.

“Lapor ke siapa? Kemarin, Bu Lusi bilang aku ‘terlalu dekat’ sama dia. Katanya, kalau nggak mau diganggu, ya jangan cari perhatian.”

Dunia Raka goyah. Sekolah, tempat yang selama ini ia anggap suci, tiba-tiba terasa seperti ruang gelap yang membiarkan predator bersembunyi di balik jabatan.

Keesokan harinya, isu itu menyebar, bukan sebagai laporan resmi, tapi sebagai gosip koridor.

“Katanya Mira nggak bisa jaga jarak...”

“Kalau nggak mau, kenapa sering sendirian sama gurunya?”

“Anak zaman sekarang, cari sensasi biar jadi korban.”

Alih-alih dilindungi, Mira justru dikucilkan. Bahkan beberapa guru, yang seharusnya jadi pelindung, ikut menyiratkan bahwa Mira “mengundang” masalah.

Raka melihat Mira duduk sendirian di kantin, memeluk tasnya erat-erat, seolah itu satu-satunya perisai yang tersisa. Ia ingin mendekat, ingin bilang “*Aku percaya kamu,*” tapi kakinya terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena sadar, satu suara tak cukup melawan sistem yang lebih suka diam daripada mengakui keagalannya.

Beberapa minggu kemudian.

Mira pindah sekolah. Tak ada perpisahan. Tak ada klarifikasi. Hanya keheningan yang mengubur kebenaran.

Raka masih datang ke sekolah setiap pagi. Tapi kini, setiap kali melewati ruang guru, ia merasa mual. Setiap kali mendengar slogan “Sekolah Aman”, ia ingin tertawa karena jijik.

Dan kenyataan pahitnya.

Sekolah bisa jadi tempat paling berbahaya...

jika kekuasaan tak diawasi,

dan suara korban dianggap gangguan.

Sekolah aman? Katanya.

Tamat

Jawa Barat, 7 October 2025